

I. Información General

Actividad Física e Inclusión de Personas en Sillas de Ruedas: Acceso y Barreras en Parques de Bucaramanga.

Contribuyen en la elaboración del Informe:

Fisioterapeuta: Jaime Andres Cristancho Barajas

Director de Investigaciones: Héctor Andrés Páez Ardila

Docente de Práctica: Mayra Velandia

Vicerrectora de Investigaciones: Ivonne Pamela Hernandez Villamizar

- **Fisioterapia, Psicología y Derecho, SARET & CISHNE**
- **Convenio Asociado:** Convenio de asociación alcaldía de Bucaramanga con la Universidad Manuela Beltrán
- **Estado del Proyecto:** Finalizado

II. Resumen Ejecutivo (Max. 300 palabras)

La investigación aborda la falta de accesibilidad y la persistencia de barreras arquitectónicas y sociales en los parques urbanos de Bucaramanga. Esta situación limita el derecho al esparcimiento y la práctica de actividad física de las personas en sillas de ruedas, fomentando el sedentarismo y afectando su salud física y mental. Se identifican fallas críticas en la infraestructura, como rampas no aptas y accesos bloqueados o sin señalización. Se empleó un enfoque descriptivo y analítico con un diseño transversal. La recolección de datos se realizó mediante observación directa *in situ* en cinco parques seleccionados estratégicamente (Parque de los Niños, San Pío, Divino Niño, Canchas de Conucos y Ecológico La Flora). Se utilizaron guías de observación para evaluar categorías de adecuación y se recolectó evidencia fotográfica. Se confirmó la existencia de barreras físicas y sociales significativas que generan exclusión. El análisis detallado reveló que la infraestructura actual es insuficiente, especialmente en el diseño de rampas y rutas de circulación, lo que impide un disfrute equitativo del espacio público.

Palabras claves: Accesibilidad urbana, Discapacidad motriz, Silla de ruedas, Actividad física, Barreras arquitectónicas, Inclusión social, Bucaramanga, Salud pública.

III. Productos Generados

Informe de aportes a los documentos de actualización de política pública de discapacidad en el municipio de Bucaramanga 2025-2026.

IV. Contribución a la Actualización de la Política Pública

1. **Diagnóstico Situacional:** La tesis aporta evidencia técnica sobre la ineficacia de las rampas actuales (pendientes inadecuadas o bloques) y la ausencia de señalización accesible (táctil y visual) en los parques analizados. Estos datos demuestran que, aunque existe normativa, su aplicación física es deficiente y genera exclusión real en la movilidad diaria.
2. **Alineación con el Plan de Desarrollo Municipal:** El proyecto tributa directamente a las metas de Equidad Social y Desarrollo Urbano Sostenible, alineándose con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga, el cual busca garantizar la accesibilidad y equidad en el uso de los espacios públicos bajo principios de diseño universal.
3. **Propuesta de Ajuste Normativo u Operativo:** Se debe establecer un protocolo de auditoría técnica obligatoria y periódica para todos los parques municipales que verifique el cumplimiento estricto de la Norma Técnica de Accesibilidad (Resolución 14861 de 1985), garantizando que las rampas no solo existan, sino que posean las inclinaciones y acabados requeridos para la autonomía real del usuario de silla de ruedas.
4. **Población Impactada:** Los resultados benefician directamente a las personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas en Bucaramanga. La aplicación de estas mejoras garantiza su derecho al disfrute del espacio urbano, promueve su salud física mediante la eliminación del sedentarismo forzado y fomenta su integración social efectiva.

V. Recursos TIC de Soporte

Paez Ardila, H. A., Hernández Villamizar, I. P., Velandia, M., & Cristancho Barajas, J. A. (2026). Actividad Física e Inclusión de Personas en Sillas de Ruedas: Acceso y Barreras en Parques de Bucaramanga. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19737283>

